

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI ONA TILI DARSLARIDA
O‘QUVCHILARNING NUTQIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHGA
TAYYORLASH MAZMUNI**

Saule Tajbenova

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti “Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrsi, p.f.f.d.
(PhD) dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014848>

Bugungi kunda ona tilini o‘rganish sifati va samaradorligi birinchi navbatda ta‘lim mazmuniga, qolaversa, ta‘lim vositalari, metod va usullariga bevosita bog‘liq. Ta‘lim mazmunini belgilash amaliyoti shu kunga qadar o‘quv dasturi mualliflarining faoliyati natijalarini ifoda etadi. Mualliflar nimalarni ma‘qul topsalar, shular dasturga kiritiladi. Ularning o‘quvchilar egallagan nutq saviyasi qay darajada hisobga olishlari dasturning hayotiy chiqishida o‘ta muhim rol o‘ynaydi.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘quvchilarning bilim saviyasiga mos tarzda adabiy tilda to‘g‘ri so‘zlashi, savodxonlikni egallashi bo‘yicha dastlabki yutuqlarini namoyon etishlariga yordam berishlari kerak. Ayni shu masalada ona tili ta‘limi jarayoni haqida ikki yo‘nalish tavsifida bir-biriga zid fikrlar, g‘oyalar o‘rtaga tashlanmoqda, ushbu fikrlar davlat hujjatlariga ham standart, o‘quv dasturi, darsliklar o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda. Birinchi yo‘nalish o‘tmish an‘anasini tanqidiy yondashgan, ya‘ni nutq o‘stirish uchun xizmat qiladigan bilimlarnigina qoldirishni taklif etgan holda davom ettirish, ikkinchi yo‘nalish – nutqiy amaliyot orqali (nazariy bilimlardan foydalanmay) savodxonlikni ta‘minlash, o‘quvchilarning nutqiy va lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish mazmunida asoslanmoqda.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ona tili darslarida o‘quvchilarning ikki xil kompetensiyasi (nutqiy kompetensiya va lingvistik kompetensiya) ustida ish olib borishlari lozim. «Umumiy o‘rta ta‘limning Davlat ta‘lim standarti» da belgilangan nutqiy kompetensiya xorij metodist olimlari tavsiflagan lingvistik kompetensiyaga, lingvistik kompetensiya tavsifi esa til kompetensiyasiga o‘xshash mazmunda belgilanadi. Bunga «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalarida Ona tili fanini o‘kitishning asosiy vazifasi» ham ishora qiladi:

«Umumiy o‘rta ta‘limning milliy o‘quv dasturi. Ona tili» da nutqiy kompetensiyalar «Og‘zaki nutq malakasi», «Yozma nutq malakasi», «Anglash malakasi» (o‘qish va tushunish, tinglab tushunish) bo‘limlari bo‘yicha belgilab chiqilgan. Chunonchi, «Og‘zaki nutq malakasi» yuzasidan ravon gapira olish, fikr va g‘oyalarni taqdimot ko‘rinishida namoyish qilish, fikrlarni umumlashtirish va munosabat bildira olish, badiiy asarni ifodali aytish; «Yozma nutq malakasi» yuzasidan, bo‘limlari bo‘yicha fikrni imlo va boshqa qoidalarga rioya qilgan holda to‘g‘ri, izchil ifodalash; matn yoza olish, ma‘lum narsa-hodisalar haqida yozma ma‘lumot yetkaza olish, ifoda vositalarini (so‘z va grammatik vositalarni) o‘rinli, to‘g‘ri qo‘llash; «Anglash malakasi» – o‘qib tushunish bo‘yicha ifodali o‘qiy olish, matnda qo‘llangan so‘z va so‘z shakllari ma‘nosini anglash, matn tuzilishini tushunish; tinglab tushunish bo‘yicha nutqni tushuna olish, jumladan savolni tushuna olish, gapning maqsadga ko‘ra turlarini ohangidan farqlash va boshqalar [2].

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stirish mazmunida ona tilida so‘zlay olish va ravon gapirishni o‘rgatish ustuvor yo‘nalishlarning biri ekanligini hisobga olishlari lozim. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘quvchilarning ravonlik so‘z va so‘z shakllarini tez eslash, tez shakllantirish, gap tuzish jarayonining tezlashuvi bilan tavsiflanishi hamda bu darajaga erishish uchun og‘zaki nutqiy mashqlar bisyorligini

ta'minlashi kerakligini bilishi lozim. Fikrni imlo va boshqa qoidalarga rioya qilgan holda to'g'ri, izchil ifodalash; matn yoza olish ustidagi ishlar asosiy e'tiborda bo'ladi. Imlo va boshqa qoidalarga rioya qilish uchun esa shu qoidalar bilan tanishib borish: grammatikani o'rganish shart. Qoidalar esa nimaningdir qanday yozilishi kerakligini hal qilish zaruriyati tug'ilganda umr bo'yi xizmat qiladi. Agar ona tili darslarida qoidalar darslikdagi nazariy ma'lumotlar orqali o'qituvchilar tomonidan o'rgatilmasa, u holda avvalo ularni amaliyot orqali o'quvchilar ongiga singdirish metodikasi ishlab chiqilishi darkor.

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limi mazmuni va metodlariga kompetensiyaviy yondashuv ta'lim samaradorligini yangi sifat darajasi mezonlari asosida baholashda o'z ifodasini topadi. Ushbu daraja nutqiy va lingvistik kompetensiyalarning shakllanishi bilan tavsiflanadi.

1-sinfga kelgan bolaning nutqi ma'lum darajada o'sgan bo'ladi. U nutq tovushlarining hammasini so'z tarkibida talaffuz qila oladi, nutqida so'z shakllarida morfologik til birliklarining oddiydan tortib to murakkab qo'llanish holatlarigacha ishlata biladi. Xo'sh, ona tili ta'limi barcha nutq tovushlarini talaffuz qiladigan, barcha morfologik shakllarni qo'llay biladigan, turli xil sintaktik qurilmalarni tuza oladigan bolaning ushbu nutq darajasini nimalar hisobiga o'stiradi? Agar mavjud ta'lim mazmunini bolaning og'zaki nutq saviyasi bilan solishtirsa, qo'yilgan savolga ijobiy javob qaytarish ancha mushkul bo'ladi. Bola og'zaki nutqining yuqorida sanalgan uch daraja tavsifi o'ziga xos ta'lim mazmunini taqozo qiladi. Ana shu mazmun aniqlangan va tadrijiy tpkomilda belgilangan taqdirdagina nutq o'sishi haqida gapirish o'rinli bo'ladi.

O'quvchi dasturiy hajmda, mazmunda, yoshi, ma'lum darajada hayot tajribasiga mos nutqni tinglab tushuna oladi: so'zlarini, so'z shakllarini anglaydi, aytilayotgan (eshitgan) gaplar, demakki, o'qib eshittirilgan matn mazmunini tushunadi.

Darhaqiqat, nutqiy faoliyatning to'rt turidan ikkitasi (nutqni tinglab tushunish, gapirish) uchun mavjud ta'lim mazmuni yetarli emas.

Zero, mavjud ta'lim mazmuni faqat yozma nutq, qisman o'qish ehtiyojlarini qondira oladi. Yozma nutq harflar bilan tanishish, husnixat malakalarini egallash, imlo qoidalarini o'zlashtirish, so'z va so'z shakllarini xatosiz yozish, gap tuzish, tinish belgilari bilan tanishish va boshqa bir qator malakalarni taqozo etadi. Ko'rinadiki, yozma nutqni, savodxonlikni egallash birdaniga emas, laik uzoq yillar mobaynida mumkin bo'ladi. Yozma nutq uchun tovushni eshitib, harfni eslashdan iborat assotsiativ bog'lanish xos.

O'qish yozma harflarni tanish asosida tegishli tovushni eslash, so'z, so'z shakllari va gaplarni ovozlantirish, nutq ohangini tinish belgilariga qarab o'zgartira olish kabi bilim, ko'nikma va malakalarni talab qiladi. Lekin bu bilim va malakalar harflar asosida tovushlarni eslab, tegishli tezlikda so'z, so'z shakllari va gaplarni ovozlantirish darajasi taqozo etadigan vaqt oralig'ini taqozo qiladi. Bu davrda o'qish texnikasi egallanadi. Buning uchun yozma nutq o'stirish uchun sarflanadigan vaqtdan ancha kam vaqt kifoya qiladi. O'qish uchun harfni ko'rib tovushni eslashdan iborat assotsiativ bog'lanish xos.

Nutqiy kompetensiya nutqiy faoliyat turlarini egallanlik bilan tavsiflanadi. Tinglab tushunish bilan bog'liq nutqiy kompetensiyaga doir ta'lim mazmuniga nimalar kiritiladi. Kiritilgan bilimlar avval lingvistik kompetensiyaga oid bilim sifatida belgilanadi. Ana shu bilimlarni ajratish orqaligina ta'lim mazmunini ishlab chiqish mumkin.

Ma'lum bo'ladiki, boshlang'ich sinflarda ona tili ta'limiga kompetensiyaviy yondashuvni to'laqonli joriy etish imkonini bermaydigan noaniqliklar, muammolar juda ko'p. Noaniqliklarni

bartaraf etmay, muammolarni hal etmay turib ona tili ta'limi oldida bugungi kunda turgan maqsadlarga ershishish dushvor.

Nazarimizda, bugungi kunda imlo va boshqa xil qoidalar ustida ishlash lingvistik kompetensiyani shakllantirish jarayonida qay mazmunda, qay darajada amalga oshirilishi, umuman, amalga oshirilish-oshirilmasligi noaniq. Zero, nutqiy savodxonlik uchun birinchi navbatda talaffuz va imlo qoidalari, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va yozish, qo'shimchalarni to'g'ri qo'llash, gaplarni to'g'ri tuzish, matn yaratish qoidalari zarur. Aytmoqchimizki, dasturdagi lingvistik kompetensiya sifatida belgilangan malakalar [3] bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan aniqlashtirilishi zarur. Masalan, o'quvchilar ona tilida gapirar ekan, ayrim pozitsion o'zgarishlardagi talaffuz xatolarini hisobga olmaganda, barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qiladi. Og'zaki nutqning fonetik jihati bilan bog'liq ta'lim mazmuni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan qo'shimcha izlanishlari taqozo etadi. Fonetikadan belgilangan malakalar nutq tovushlarining ma'no farqlash vazifasini anglash va izohlay olish; fonetik hodisalar (tovush tushishi, tovush orttirilishi, tovush almashishi) ni bilish va izohlay olish; ohang va urg'uni bilish va qo'llay olishdan iborat bo'lsa, bu yerdagi bilish so'zi ushbu til hodisalarini o'rganish lozimligiga (filologik ta'limga) ishora qiladi. Lekin ushbu malakalar talaffuz qoidalari bilan deyarli bog'lanmaydi.

Xuddi shuningdek, morfologik shakllarning deyarli hammasi o'quvchilar o'z og'zaki nutqida to'g'ri qo'llansa, ularni to'g'ri qo'llay olish talabi o'z kuchini yo'qotadi. Bu borada ham asl ta'lim mazmunini belgilash yuzasidan izlanishlar amalga oshirilishi lozim.

R.Yo'ldoshev, L.Mirjalolovlar til birligining qo'llash darajasida o'zlashtirilishini nazariy ma'lumotdan boshlash kerak fikrdan kelib chiqib, avval nazariy ma'lumot, keyin, bir yo'nalishda til birligini qo'llash, ikkinchi yo'nalishda nazariy bilimni mustahkamlashni tavsiya etganlar. Darhaqiqat, tilning qonun-qoidalariga amal qilgan holda til birligini qo'llay olish uchun birinchi yo'nalish bo'lishi va bu yo'nalish pirovardida tegishli bilim bilan nihyalanishi lozim. O'quv dasturlarida ham tilning qonun-qoidalariga amal qilib til birligini to'g'ri qo'llay olish talabi keltirilar ekan, qonun-qoidaga amal qilish uchun avval shu qonun-qoidaning o'zi o'zlashtirilishi darkor. Zero, lingvistik kompetensiyani shakllantirish jarayoni haqida ko'pgina metodist olimlar gapiriganda, tilning qonun-qoidalariga amal qilib» ifodasini ishlatadilar, lekin ushbu bilim unsurlarini ta'kim mazmunida aks ettirish masalasiga to'xtalmaydilar [4].

Ma'lum bo'ladiki, tilni egallaganlik, ya'ni ham lingvistik, ham nutqiy kompetensiyalarni shakllantirganlik shu tilda so'zlovchining yoshiga mos, nutqiy faoliyat turlariga ko'ra farqlangan savodxonlik darajasini ta'minlaydigan ta'lim mazmuni – zarur bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisi tushuniladi. Talaffuz nuqtai nazaridan lingvistik va nutqiy kompetensiyalarning tarkibiy qismini nutqiy faoliyat turlari o'quvchilar nutqidagi talaffuz va imloga doir xatolar, ba'zi yangi bilimlar tashkil etishi kerak. Asosan amaliy o'rganiladigan bilimlar sirasiga talaffuzning sifati, kommunikativ nutqiy ifodaliligi, nutqiy muloqot madaniyati elementlari kiradi.

Xullas, nutqiy faoliyat turlari bo'yicha uch xil ta'lim mazmuni qanaqa unsurlardan tashkil topishini bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ona tili darslarida o'quvchilarga tushuntirilishi nazarda tutilishi lozim: tilning qonun-qoidalari, til birligini to'g'ri qo'llay olish, fikrni kommunikativlikka asoslangan holda bayon qilish qoidalari.

REFERENCES

1. Ona tili o‘quv fanidan milliy o‘quv dasturi. 2022–2023 o‘quv yili. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 6 - 8- betlar.
2. Ona tili o‘quv fanidan milliy o‘quv dasturi. 2022–2023 o‘quv yili. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022.
3. Yo‘ldoshev R.A., Mirjalolova L.R. Ona tili ta’limida kompetensiyaviy yondashuv. – Toshkent: Fan va texnologiyalar Markazining bosmaxonasi», 2019. – 7-8 bet.